

MAMLAKATIMIZDA SANOAT INQILOBI

G'ulomjonova Shahzodahon G'ofurjon qizi

Namangan muhandislik-qurilish instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134484>

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy iqtisodiyot, fan, maorif, madaniyat, sog'liqni saqlash, sport, turizm va boshqa sohalar rivoji sanoatning taraqqiyot darajasiga bog'liq ekanligi, ishlab chiqarish kuchlari va munosabatlari taraqqiyotida sanoatning tarixiy roli beqiyosligi va shu sababdan uning rivoji va samaradorligi qanchalik yuqori bo'lsa, davlatning mavqei shunchalik kuchli bo'lashi hamda aholi turmush darajasi yanada yaxshilanib borishi xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: *Sanoat, sanoat inqiloblari, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, aholi turmush darajasi, axborot texnologiyalari, "aqlli korxonalar", texnologik jarayonlar;*

Sanoat – moddiy ishlab chiqarishning eng yirik, yetakchi tarmog'idir, desak, yanglishmagan bo'lamiz, shuningdek, unda mehnat qurollari (vositalari), mehnat buyumlari va xalq iste'mol tovarlarining ko'pchilik qismi yaratiladi; mashina va mexanizmlarning barcha turlari, yer osti boyliklari qazib olish amalga oshiriladi. Bundan tashqari, o'simlik, mineral va hayvon xom-ashyosiga ishlov beriladi. Keng iste'mol mollari tayyorlanadi, bundan tashqari, sanoat xalq xo'jaligining barcha tarmoqlarini ishlab chiqarish vositalari, mehnat qurollari bilan ta'minlaydi. Sanoat jamiyatning yetakchi kuchi bo'lgan ishchilar sinfini o'zida birlashtiradi hamda sanoat rivoji tufayli unda band bo'lgan xodimlarning soni ko'payadi, ularning bilimi va ilmi, mahorati oshadi, kadrlar salohiyati yuqori darajaga ko'tariladi.

U moddiy-texnika vositalarini o'zi va boshqa tarmoqlar uchun takror ishlab chiqarish bilan bir vaqtda jamiyat a'zolari o'rtasidagi ijtimoiy-ishlab chiqarish munosabatlarini takomillashtirib ham boradi¹.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga yo'llagan o'z Murojaatnomasida ham "So'nggi olti yilda aholimiz 13 foizga, sanoat korxonalarida esa 2 barobar ortib, 45 mingdan 100 mingtaga ko'paydi, natijada elektr energiyasiga talab kamida 35 foiz oshdi va yildan-yilga ko'payib bormoqda. Endilikda olimlarimiz suv va energiyani tejash, tuproq unumdorligi va hosildorlik, geologiya, sanoat, qurilish kabi bugungi kunda biz uchun dolzarb yo'nalishlarda aniq natijalar ko'rsatishlari lozim, shu bilan birga, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashni kengaytirish ham darkor. Kimyo sanoati, elektr texnikasi, transport va energetika sohalarida nufuzli xalqaro tashkilotlar bilan birga, alohida *muhandislik maktablari* tashkil qilinadi. Bu tizim bizda hozirgacha bo'lmagan, qisqacha aytganda, yangi zamon injenerlari tayyorlash tizimini yaratamiz²", - deya alohida ta'kidlaganlar.

Hammamizga ma'lumki, tarixda 3 ta sanoat inqilobi yuz bergan bo'lib, ular quyidagilar hisoblanadi:

1. Bug' dvigatelining ixtiro qilinishi, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalashtirish (XVIII asr oxir);

¹ <https://fayllar.org/sanoatning-milliy-iqtisodiyot-rivojidadagi-rol-i-va-orni-sanoat-t.html>

² Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil uchun Oliy Majlisga yo'llagan Murojihatnomasida, <https://review.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>

2. *Elektrlashtirish, konveyyer, mehnat taqsimoti, ommaviy ishlab chiqarish (XIX-asr oxiri – XX asr boshlari);*

3. *Elektronika, axborot texnologiyalari industriyasi, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish (XX asr oxiri).*

“Industriya 4.0” ning asosiy ko‘rinishlari³ (1-rasm).

Endilikda esa, to‘rtinchi sanoat inqilobi deb nomlanayotgan taraqqiyot omili – axborot texnologiyalarini sanoatga chuqur integratsiyalashtirish (“kiberfizik tizimlar” yoki CPS) orqali amalga oshirilmoqda.

“Industriya 4.0” atamasi 2011-yilda Yevropada paydo bo‘lgan. Ilk bora Gonnover shahridagi sanoat ko‘rgazmalaridan birida Germaniya hukumati tomonidan axborot texnologiyalarini ishlab chiqarishga keng tatbiq etilishi e‘lon qilindi.

Buning uchun rasmiy shaxslar va mutaxassislar ishtirokida tuzilgan maxsus guruh tomonidan Germaniyadagi sanoat korxonalarini “aqlli” korxonalariga aylantirish strategiyasi ishlab chiqildi, bundan o‘rnak olib, boshqa davlatlar ham yangi texnologiyalarni tatbiq etishga kirishdilar. Natijada hozirda “Industriya 4.0” g‘oyasi butun dunyoga tarqalishni boshladi.

To‘rtinchi sanoat inqilobining **yakuniy va eng muhim omili** — bu dastlab keltirib o‘tganimiz texnologiyaning yangi turlarini ixtiro qilish, rivojlantirish va undan samarali foydalanish bosqichidir⁴.

References:

1. <https://fayllar.org/sanoatning-milliy-iqtisodiyot-rivojidadagi-rol-i-va-orni-sanoat-t.html>
2. Prezident Sh.M.Mirziyoyevning 2023 yil uchun Oliy Majlisga yo‘llagan Murojlatnomasida, <https://review.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyoyevning-2023-yil-uchun-murojaatnomasi-toliq-matn>.
3. <https://uza.uz/oz/posts/industriya-4-0-to-rtinchi-sanoat-inqilobiga-tayyormizmi-22-02-2018>.

³<https://uza.uz/oz/posts/industriya-4-0-to-rtinchi-sanoat-inqilobiga-tayyormizmi-22-02-2018>

⁴<https://www.spot.uz/oz/2021/03/24/industry-fourth/>

4. Shermatov G'.G'. The concept and functions of innovation management. EPRA International Journal of Economics, Business and Management Studies (EBMS). Volume: 7 | Issue: 2| September 2020. –Б. 64-69.
5. Shermatov G.G. Production technologies - as an object of management. «Экономика и социум» №2(81) часть 1 (февраль, 2021). –СТР. 316-318.
6. Shermatov G.G. Situational approaches to effective leadership. «Экономика и социум» №3(82) часть 1 (март, 2021). –СТР. 278-280.
7. Шерматов F.F ., Акрамова Д. Шухраткизи. «Economic literacy of engineering students, on the way to improving the country's economy»Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №16 (том 3) (июль, 2021). –СТР 353-362.
8. Shermatov G', Davronova M.Uzliksiz ta'lim tizimida o'quv jarayoniga innovatsion metodlarni qo'llashning samaradorligi. "Uzliksiz ta'lim" ilmiy-uslubiy jurnali.2021 йил, Maxsus son. 71-74 бетлар
9. Шерматов Г.Г.,Асатиллаев Й.М., Мухторов С.А.Оптимизация параметров резания в зависимости от глубины резания и подачи. Фаргона политехника институти "Илмий - техника" журнали. 2020 йил Том 24, спец.вып. № 2, -СТР 28-33.
10. Шерматов Г.Г., Асатиллаев Й.М., Давронова М.У., Бекмирзаев Ш.Б., Хайдаров У.Я. Эффективная технология повышение стойкости режущего инструмента при использовании смазочно охлаждающей жидкости. Фаргона политехника институти "Илмий - техника" журнали. 2020 йил Том 24, № 3, -СТР 142-145.